

6. ONU. (2021). Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés, soixante-seizième session, Promotion et protection des droits des enfants.
7. A.-C. Bissouma, D.M. Te Bonle, J.-M.Y. Yeo-Tenena, B.L. Moke, A. Kipre-Koiho (2007) : Profil psychopathologique des enfants associés au combat à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Centre de guidance infantile et dispensaire d'hygiène mentale, institut national de santé publique, Cependant, relativiser ces conclusions car, contrairement aux certaines idées reçues, l'impact psychosocial des conflits et des parcours de retours n'est pas uniforme pour tous les enfants. Abidjan-RCI, ONG Afrique secours et assistance (ASA), Côte d'Ivoire.
8. Gerrit Loots et Hanen Jamaï (2022) : The return, Report, Reception and (re) integration of returning children from detention camps in Northeast Syria, Faculty of Social Sciences; Vrije Universiteit Brussel – VUB.
9. Osama Kalifa (2018) : La protection des enfants pendant les conflits armés : Étude comparative entre le droit international et le droit Libyen, Thèse de doctorat, Université de Toulon.
10. DGDE et CAPREV. (2021, June). Prise en charge des enfants de retour de Syrie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, Document d'information à l'attention des professionnels, Centre d'Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Radicalismes et les Extrémismes violents (CAPREV).
11. Anita Peresin (2018) : ARTICLE EX-POST Conférence de haut niveau sur les enfants «revenants» et les détenus après leur libération, Article Ex-post, La conférence de haut niveau du RAN, Luxembourg, octobre 2018.
12. Elise Delhaise, Coline Remacle et Chloé Thomas (2021) : Rapatriement des enfants belges du califat : droit et sécurité en tension, Dans La revue internationale de l'éducation familiale 2021/1 (n° 49), pages 41 à 59.
13. Samuel BouSSION, Mathias Gardet, 2021 : Que faire des enfants « déracinés » et « sans foyer » en sortie de guerre ? Les attermoissements de l'internationale des communautés d'enfants dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, Dans La revue internationale de l'éducation familiale 2021/1 (n° 49), pages 23 à 40.
14. ONDE (2019) : Situation des enfants au Maroc, module 4 : les enfants migrants, Observatoire National des droits de l'enfant, Maroc.
15. Rezzonico, Laura (2012) : Le champ éducatif en contexte de rapatriement des réfugiés mauritaniens exilés au Sénégal : Ethnographie de trois écoles dans le Sud mauritanien, Mémoire de master, Fresia, Marion (Dir.), Université de Neuchâtel.
16. Liliane DENEYOM BELEMEL (2022) : Structures sociales et marginalisation communautaire des enfants-soldats démobilisés au Tchad, Université Félix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire), Département de Sociologie/ Laboratoire d'Études et de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS)/ Groupe de Recherches en Socio-Anthropologie Appliquées à la Santé et au Vieillessement (GRESA), In Recherches Africaines n° 027, Février 2022, pp. 112-121.
17. Emily Delap and Joanna Wedge. (2016). Guidelines on children's reintegration, Inter-agency group on children's reintegration.

Conclusion

Les enfants tunisiens rapatriés des zones de conflit font face à une série de défis complexes lors de leur réintégration dans leur pays d'origine. Outre les traumatismes qu'ils ont subis, ils doivent faire face à des obstacles administratifs et socio-économiques qui rendent ce processus difficile. Cependant, malgré ces difficultés, des efforts considérables sont déployés pour faciliter cette réintégration et offrir un soutien adéquat aux enfants rapatriés.

Pour garantir une réintégration réussie, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures concrètes telles que l'amélioration des conditions de retour dans leur communauté d'origine, la simplification des démarches administratives pour obtenir des documents officiels, et le renforcement des instruments de la politique sociale pour assurer un soutien financier et psychosocial aux familles concernées. En investissant dans ces domaines, il devient possible de créer un environnement propice à l'épanouissement et au développement des enfants rapatriés.

En outre, cette étude met en lumière l'importance cruciale d'une approche globale et collaborative dans la prise en charge des enfants rapatriés. Il est nécessaire de coordonner les efforts des différents acteurs, notamment les familles, les autorités gouvernementales, les organisations non gouvernementales, et les communautés locales, afin de répondre de manière efficace aux besoins spécifiques des enfants rapatriés, non seulement en Tunisie, mais également dans d'autres contextes similaires à travers le monde.

Bibliographie

1. ONU : Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés, A/76/871, 23 juin 2022.
2. Hafida Benchehida et Mohamed Kerrou. (2021). La stratégie maghrébine de lutte et de prévention à l'égard du phénomène du retour des femmes maghrébines des zones de conflit, In Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit, Fondation Friedrich Ebert, Stiftung.
3. Michaël Ayari, 2021 : Les facteurs favorisant l'extrémisme violent dans la Tunisie postrévolutionnaire, Revue analytique, 2^{ème} édition, CNLCT, PNUD, Tunisie.
4. Gladis Baricako. (2014, October). Les Enfants combattants: DU désarmement à la réintégration, le cas du Burundi, Mémoire de la Maitrise en Sciences politiques, Université du Québec à Montréal.
5. Leyla Hassen. (2021). Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit, Union du Maghreb Arabe, Fondation Friedrich Ebert, Stiftung.

divulguée à des tiers non concernés ou aux médias.

- Garantir un état civil à tous les enfants dans les plus brefs délais : L'accès à l'identité et à la nationalité est essentiel pour la réintégration sociale des enfants rapatriés. Les situations où les enfants n'ont pas d'état civil doivent être résolues rapidement, tant au niveau individuel que collectif, pour éviter l'apatridie et assurer leur accès aux services sociaux, à l'éducation et à la santé.
- Assurer un suivi psychologique de qualité à long terme : Le suivi psychologique des enfants doit être maintenu sur le long terme, avec un accès gratuit à des professionnels qualifiés. Les adultes proches des enfants doivent également être sensibilisés à l'identification des signes de traumatisme et à la référence rapide à un psychiatre en cas de besoin.
- Garantir la scolarisation de tous les enfants : Tous les enfants en âge d'être scolarisés doivent avoir accès à l'éducation, facilité par l'émission de documents administratifs temporaires par les délégués à la protection de l'enfance. Un suivi des enfants non scolarisés est nécessaire pour résoudre les éventuels obstacles à leur éducation.
- Mettre en place des programmes socio-éducatifs : Des programmes éducatifs sur la citoyenneté et la prévention de la violence et de l'extrémisme devraient être intégrés au programme scolaire. Des sensibilisations spécifiques peuvent être organisées dans les écoles où sont scolarisés les enfants rapatriés.
- Proposer des formations adaptées aux enfants plus âgés : Les formations proposées aux adolescents non scolarisés doivent être adaptées à leurs besoins et à leurs aspirations. Un suivi et une évaluation des formations doivent être assurés pour garantir leur efficacité.
- Elargir les possibilités d'aides sociales : Les familles ayant des besoins particuliers, comme des enfants handicapés ou nécessitant un suivi médical spécifique, devraient avoir accès à des aides sociales exceptionnelles. Les critères d'éligibilité pour ces aides doivent être évalués et adaptés aux besoins des enfants rapatriés.
- Sensibiliser les communautés au statut des enfants rapatriés : Des séances de sensibilisation peuvent être organisées pour informer les communautés sur le statut de victimes des enfants rapatriés, en préservant leur anonymat et celui de leur famille.
- Renforcer la coordination dans la prise en charge et le suivi des enfants : Une meilleure coordination entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge des enfants rapatriés est nécessaire, avec une délégation appropriée des responsabilités et un suivi centralisé transparent pour évaluer leur réintégration de manière périodique.

3.2. Evaluation des lacunes dans le système de prise en charge tunisien

Malgré l'existence de pratiques positives, l'évaluation de la qualité de la prise en charge des enfants rapatriés des zones de conflit révèle des préoccupations majeures. Le manque de transparence, d'implication des familles et de la société civile, ainsi que l'opacité des actions administratives, déficits d'informations utiles, et lenteur des actions sont des points de critique. Les expériences traumatisantes des enfants dans les zones de conflit conduisent à des parcours divers, certains bien pris en charge, d'autres confrontés à des conditions précaires et à des atteintes à leurs droits, manquant de protection conformément au droit international.

La période d'attente prolongée entre l'identification et le rapatriement est dénoncée pour ses conséquences psychologiques graves et les complications logistiques. L'accueil en Tunisie est critiqué pour le manque d'informations préalables et un accueil non préparé dans les zones frontalières. Les préoccupations sécuritaires prédominantes entraînent des procédures inadaptées, notamment des démarches excessives de vérification d'identité et d'analyses d'ADN, soulignant un manque de préparation.

Le processus de réintégration sociale des enfants rapatriés se trouve confronté à des défis majeurs qui mettent en lumière les inégalités économiques pesant sur leurs conditions de vie, leurs opportunités éducatives et leur bien-être général. Ces inégalités se manifestent notamment par un accès disparate aux opportunités éducatives et de loisirs, creusant ainsi les écarts entre les enfants rapatriés et leurs pairs. Les enfants nés à l'étranger sont particulièrement affectés par des obstacles administratifs supplémentaires qui entravent leur accès à ces opportunités, complexifiant davantage leur processus d'adaptation.

Parallèlement, la prise en charge psychologique demeure souvent insuffisante, laissant les enfants rapatriés aux prises avec des traumatismes persistants pour lesquels des évaluations approfondies et individualisées font défaut. Des inquiétudes subsistent également quant à l'absence de mesures spécifiques capables d'aborder les craintes liées à une éventuelle récurrence de l'endoctrinement religieux, les défis auxquels font face les enfants non scolarisés, les limitations des mesures sociales disponibles, les obstacles administratifs persistants et le manque de coordination entre les diverses parties prenantes impliquées dans le processus de réintégration.

3.3. Recommandations

La réintégration des enfants rapatriés des zones de conflit en Tunisie nécessite une approche holistique et coordonnée, couvrant plusieurs domaines tels que l'état civil, médical et mental, familial, scolaire et communautaire. Il est crucial que cette réintégration soit soutenue par une collaboration étroite entre les différents acteurs impliqués et qu'elle soit suivie de manière constante, surtout dans les premiers jours et mois suivant le retour des enfants (Emily Delap and Joanna Wedge 2016¹⁷).

- Préserver l'anonymat des enfants et de leurs familles : Il est primordial de protéger l'identité des enfants et de leurs familles, en ne partageant leurs informations qu'avec les professionnels concernés et avec leur consentement. Aucune information concernant leur identité ou leur lieu de résidence ne doit être

3. Evaluation des mesures de la prise en charge et Recommandations

3.1. Pratiques positives dans le système de prise en charge tunisien

Le système de prise en charge actuel des enfants rapatriés et de leurs familles présente certaines pratiques positives qui couvrent des aspects légaux, psychologiques, éducatifs, sociaux, ainsi que des mesures de suivi et de communication, démontrant un engagement manifeste envers leur bien-être global.

En ce qui concerne la protection légale et procédurale, le système met en place des mesures visant à assurer la confidentialité des entretiens maternels lors des interrogatoires par les services sécuritaires ou judiciaires, évitant ainsi une confrontation directe des enfants avec des questions délicates. De plus, des enquêtes sociales régulières auprès des familles élargies permettent d'obtenir des informations approfondies sur les conditions familiales, facilitant une évaluation objective des besoins spécifiques des enfants. Une priorité significative est accordée à la prise en charge familiale, soulignant l'importance du maintien des liens familiaux pour favoriser une réintégration rapide et minimiser les perturbations dans leur environnement familial.

Sur le plan de la prise en charge psychologique, le système offre un soutien systématique par des psychologues spécialisés dès l'arrivée des enfants rapatriés, reconnaissant ainsi leurs besoins émotionnels immédiats. Un suivi continu assuré par des psychologues ou des psychiatres, coordonné par les Délégués à la Protection de l'Enfance, permet d'ajuster les interventions en fonction de l'évolution des besoins des enfants, assurant ainsi une approche personnalisée et adaptative pour leur bien-être à long terme. L'évaluation préalable des compétences scolaires guide également l'affectation des enfants à un niveau scolaire approprié, favorisant leur intégration dans le système éducatif.

En ce qui concerne l'accès aux services sociaux et éducatifs, le Délégué à la Protection de l'Enfance facilite l'accès à l'éducation en accordant des documents temporaires aux enfants confrontés à des obstacles d'enregistrement à l'état civil. De plus, les services sociaux déploient une couverture sanitaire gratuite pour les enfants de familles à revenu limité et offrent une assistance financière par le biais du programme Amen social, contribuant ainsi au processus de réintégration.

En matière de suivi et de communication, les Délégués à la Protection de l'Enfance exercent un suivi continu des enfants rapatriés, favorisant une prise en charge individualisée et adaptée. Cette approche proactive implique une coordination étroite avec d'autres acteurs du processus de prise en charge, assurant un partage d'informations et des ajustements en fonction de l'évolution des circonstances. Parallèlement, le Comité International de la Croix-Rouge maintient un lien régulier avec les familles élargies, renforçant la coordination et la compréhension des besoins globaux, contribuant ainsi à une réponse plus holistique et efficace dans le cadre du système de protection de l'enfance.

autorités éducatives et des organismes de protection de l'enfance est nécessaire pour garantir un avenir prometteur malgré les défis persistants (Rezzonico Laura, 2012¹⁴).

2.5. Réintégration communautaire

La réintégration communautaire des enfants rapatriés met en évidence divers aspects cruciaux. Tout d'abord, les familles, malgré leurs difficultés matérielles, expriment une confiance relative dans la réintégration de leurs enfants au sein de la communauté. Les témoignages soulignent la perception globalement positive de la société d'accueil, où voisins et proches se mobilisent pour offrir un soutien à la fois pratique et moral. Cette solidarité communautaire se révèle être un facteur clé facilitant la transition des enfants rapatriés vers leur nouvelle vie.

Du côté des enfants, leur processus d'adaptation communautaire semble dans l'ensemble positif. Ils tissent des liens significatifs avec leurs pairs, participent activement à des activités de loisirs et s'engagent dans le monde des médias sociaux et des jeux en ligne. Cependant, des incidents sporadiques de stigmatisation, liés à des préjugés sur une éventuelle affiliation extrémiste, sont signalés, principalement dans la rue ou dans des environnements scolaires. Ces épisodes soulèvent des inquiétudes légitimes quant à la nécessité de sensibiliser davantage sur la diversité et de promouvoir la compréhension mutuelle au sein des établissements éducatifs.

Un aspect majeur de préoccupation concerne les pratiques intrusives des services de sécurité. Les visites policières jugées harcelantes ont des répercussions négatives sur le bien-être émotionnel des familles, compromettant ainsi la réintégration positive des enfants. Les familles insistent sur le besoin urgent de reconsidérer ces pratiques afin de préserver la dignité des enfants rapatriés et de restaurer la confiance entre les familles et les services de sécurité. Des réformes dans les protocoles de sécurité sont nécessaires pour assurer une approche plus respectueuse et collaborative, prenant en compte les traumatismes vécus par ces enfants et leurs familles.

Par ailleurs, les récits soulignent une lacune significative en termes d'opportunités d'engagement pour les enfants rapatriés dans des activités créatives, culturelles, éducatives et communautaires en dehors du cadre scolaire, du voisinage et des interactions en ligne. Ces opportunités sont perçues comme essentielles pour renforcer le sentiment d'appartenance des enfants à leur nouvelle communauté et favoriser leur développement global. Cela soulève la nécessité d'initiatives gouvernementales ou de la société civile visant à élargir ces possibilités d'engagement. Dans l'ensemble, bien que des aspects positifs de la réintégration communautaire soient perceptibles, des défis subsistent, notamment la stigmatisation, les pratiques sécuritaires intrusives et le déficit d'opportunités d'engagement (Liliane Deneyom Belemel, 2022¹⁵).

14 . Rezzonico, Laura (2012) : Le champ éducatif en contexte de rapatriement des réfugiés mauritaniens exilés au Sénégal : Ethnographie de trois écoles dans le Sud mauritanien, Mémoire de master, Fresia, Marion (Dir.), Université de Neuchâtel.

15 . Liliane DENEYOM BELEMEL (2022) : Structures sociales et marginalisation communautaire des enfants-soldats démobilisés au TCHAD, Université Félix Houphouët Boigny (Côte d'Ivoire), Département de Sociologie/ Laboratoire d'Études et de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Sociales (LERISS)/ Groupe de Recherches en Socio-Anthropologie Appliquées à la Santé et au Vieillessement (GRESA), In Recherches Africaines n° 027, Février 2022, pp. 112-121.

rebelles, une résistance à l'autorité ou des problèmes de comportement à l'école. En outre, les traumatismes vécus pendant les conflits peuvent laisser des séquelles émotionnelles profondes chez les adolescents, qui peuvent se traduire par des difficultés relationnelles, des troubles de l'humeur ou des problèmes de santé mentale. Il est donc essentiel de reconnaître ces défis spécifiques auxquels sont confrontés les adolescents rapatriés et de mettre en place des programmes de soutien adaptés qui répondent à leurs besoins émotionnels, éducatifs et sociaux pour favoriser leur réadaptation et leur bien-être à long terme (Samuel BouSSION et Mathias Gardet, 2021¹²).

D'une façon générale, la réussite du processus de réintégration des enfants rapatriés au sein de leurs familles élargies repose sur un engagement profond des familles, qui transcende les aspects émotionnels, psychologiques et matériels. Cette dévotion crée un environnement favorable à l'adaptation progressive des enfants, facilitant ainsi le développement de liens affectifs solides et le retour à une vie sociale normale.

2.4. Réintégration scolaire

La réintégration scolaire des enfants rapatriés présente un panorama complexe, mêlant réussites et défis. Globalement, l'accès à l'éducation pour ces enfants semble assuré, même pour ceux dépourvus de statut administratif régulier (ONDE, 2019¹³). Les délégués à la protection de l'enfance jouent un rôle capital en surmontant les obstacles bureaucratiques et en facilitant cet accès. Néanmoins, des incidents isolés rappellent la nécessité constante de régulariser la situation de chaque enfant pour garantir leur droit à l'éducation. Les performances scolaires des enfants rapatriés sont encourageantes dans l'ensemble. Les familles, en étroite collaboration avec les enseignants, surveillent attentivement la progression scolaire de leurs enfants. Cependant, des obstacles comme les difficultés rencontrées dans certaines matières et les disparités socio-économiques dans l'accès à des cours particuliers révèlent des inégalités susceptibles de compromettre le progrès académique de certains enfants.

En revanche, les enfants qui ont dépassé l'âge de scolarisation font face à des défis considérables et complexes. Le programme d'éducation pour adultes, mobilisé pour les enfants plus âgés et non scolarisés, ne semblent pas répondre de manière adéquate à leurs besoins spécifiques, ce qui les laisse souvent désavantagés sur le plan éducatif et professionnel. De plus, des obstacles administratifs entravent également leur accès à la formation professionnelle et à d'autres opportunités d'apprentissage. Cette situation laisse certains enfants à la croisée des chemins, exposés aux risques d'isolement social, d'inactivité et même d'exploitation économique.

La réintégration scolaire des enfants rapatriés en Tunisie nécessite des efforts continus pour surmonter les obstacles administratifs persistants. Les performances scolaires positives coexistent avec des disparités socio-économiques, et les enfants non scolarisés font face à des dilemmes complexes. Une réponse proactive des

12 . Samuel BouSSION, Mathias Gardet, 2021 : Que faire des enfants « déracinés » et « sans foyer » en sortie de guerre ? Les atermoiements de l'internationale des communautés d'enfants dans l'après- Seconde Guerre mondiale, Dans La revue internationale de l'éducation familiale 2021/1 (n° 49), pages 23 à 40.

13 . ONDE (2019) : Situation des enfants au Maroc, module 4 : les enfants migrants, Observatoire National des droits de l'enfant, Maroc.

pour les enfants rapatriés (Anita Perešin, 2018¹⁰).

En ce qui concerne les besoins sociaux, tels que le logement, la nourriture, les soins de base et les aspects liés à la communication moderne, les familles font généralement de leur mieux pour répondre à ces exigences essentielles. Les familles aisées peuvent fournir des conditions de vie plus personnalisées, ce qui favorise le bien-être des enfants rapatriés. En revanche, les familles à revenu modeste font preuve de résilience en sollicitant le soutien de la famille élargie, de la communauté et des services sociaux pour pallier les contraintes financières. Cependant, des défis persistent, notamment en ce qui concerne l'assurance d'une alimentation adéquate et l'accès aux outils de communication et de loisirs. Les familles moins nanties nécessitent des mesures de soutien supplémentaires pour surmonter ces défis sociaux et garantir le bien-être global des enfants rapatriés.

2.3. Réintégration familiale

En ce qui concerne la famille biologique, la diversité des situations familiales met en évidence les défis émotionnels complexes auxquels sont confrontés les enfants (Elise Delhaise et al, 2021¹¹). Certains enfants ont été confrontés à la perte totale de leur famille biologique ou de certains de ses membres, ce qui les confronte à des sentiments de deuil, de solitude et d'identité fragmentée. Pour ces enfants, reconstruire un sentiment de sécurité et de stabilité émotionnelle s'avère particulièrement difficile. Les enfants qui ont renoué le lien avec leurs mères ressentent un soulagement accru. Cette reconnexion avec un parent figure parmi les événements les plus significatifs de leur vie, car elle représente un retour à la sécurité émotionnelle et à la stabilité affective après une période de séparation et d'incertitude.

Dans la famille élargie, l'attachement familial joue un rôle crucial pour l'intégration positive des enfants rapatriés. Les liens solides, notamment les jeunes enfants, avec les grands-parents, les oncles, les tantes et parfois les frères aînés se manifestent à travers des comportements tels que la recherche de proximité, le partage émotionnel et l'expression ciblée de besoins spécifiques.

En ce qui concerne les comportements et l'éducation des enfants rapatriés, il est important de noter que l'adaptation semble être plus aisée pour les plus jeunes, alors que les adolescents font face à des défis spécifiques et souvent plus complexes. Les enfants plus jeunes ont tendance à s'adapter plus rapidement à leur nouvel environnement, à s'intégrer dans leur famille élargie et à reprendre leurs études avec moins de difficultés apparentes. Cependant, les adolescents rencontrent souvent des obstacles différents. Ils luttent pour dépasser les schémas de pensée et les comportements acquis dans les zones de conflit, ce qui peut entraîner des signes d'isolement social et des comportements difficiles à gérer.

Ces jeunes peuvent avoir du mal à s'adapter aux normes sociales et aux attentes éducatives de leur nouveau contexte, ce qui peut se manifester par des attitudes

10 . Anita Peresin (2018) : ARTICLE EX-POST Conférence de haut niveau sur les enfants «revenants» et les détenus après leur libération, Article Ex-post, La conférence de haut niveau du RAN, Luxembourg, octobre 2018.

11 . Elise Delhaise, Coline Remacle et Chloé Thomas (2021) : Rapatriement des enfants belges du califat : droit et sécurité en tension, Dans La revue internationale de l'éducation familiale 2021/1 (n° 49), pages 41 à 59.

défis spécifiques. Alors que les enfants nés en Tunisie ont généralement un statut administratif régulier grâce à un enregistrement officiel, certains enfants plus âgés rencontrent des difficultés, comme l'obtention de la carte d'identité nationale nécessaire à l'accès à certains services sociaux. Pour les enfants nés à l'étranger, l'absence d'un acte de naissance régulier complique la régularisation de leur statut. Les autorisations provisoires, parfois émises, ne suffisent pas toujours, entraînant des retards et des obstacles dans l'accès à leurs droits en tant que citoyens tunisiens (DGDE, CAPREV, 2021⁹).

Au-delà des complexités administratives, les familles font face à une myriade de défis émotionnels et pratiques. Le manque de communication transparente entre les autorités et les familles contribue à un sentiment général d'incertitude, accentué par des procédures laborieuses difficiles à suivre.

La centralisation des procédures au niveau du tribunal de première instance de Tunis, l'absence de soutien administratif et psychosocial adéquat aggrave ces défis, laissant les familles souvent isolées pour faire face à la complexité du processus de régularisation de la situation administrative.

Les témoignages soulignent le sentiment d'injustice parmi les familles, qui estiment que les procédures administratives complexes ne sont pas proportionnées aux enjeux et aux besoins des enfants. Les délégués à la protection de l'enfance, bien que jouant un rôle essentiel, se trouvent souvent submergés par une charge de travail démesurée, limitant leur capacité à fournir un soutien individualisé.

1.2 Couverture des besoins psychosociaux

Les familles des enfants rapatriés sont confrontées à d'importants défis quotidiens liés à la santé de leurs enfants, incluant des risques accrus d'infections respiratoires, gastro-intestinales et dentaires, ainsi que des problèmes de santé mentale, résultant des conditions de vie difficiles dans les zones de conflit. Ces environnements précaires compliquent le maintien de conditions sanitaires optimales, contribuant à la prévalence des problèmes de santé courants. Les besoins psychologiques et de santé mentale de ces enfants présentent également des défis considérables, comme le révèlent les témoignages poignants des familles, exprimant une gamme d'émotions allant de la tristesse et de l'anxiété aux crises hystériques. Cette situation atteste de la complexité des besoins médicaux de ces enfants.

Il est important de souligner que les disparités socioéconomiques entre les familles ont un impact significatif sur l'accès aux soins médicaux pour les enfants rapatriés. Les familles plus aisées ont généralement la capacité financière d'assurer un suivi médical régulier pour leurs enfants, bénéficiant ainsi d'un accès privilégié à des services de santé de qualité. En revanche, les familles à revenu modeste dépendent souvent de mécanismes de soutien tels que le programme Amen social pour accéder aux soins de santé. Cependant, malgré ces initiatives visant à réduire les obstacles financiers, certaines familles continuent de rencontrer des difficultés économiques importantes, ce qui crée des disparités inquiétantes dans l'accès aux soins de qualité

9. DGDE et CAPREV. (2021, June). Prise en charge des enfants de retour de Syrie, en Fédération Wallonie-Bruxelles, Document d'information à l'attention des professionnels, Centre d'Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Radicalismes et les Extrémismes violents (CAPREV).

1.5. Conditions de retour et conditions d'accueil

Deux méthodes de rapatriement sont distinguées : l'approche individuelle, où des familles élargies mobilisent leurs propres ressources pour rapatrier leurs enfants, et l'approche collective, gérée par les autorités. Malgré leur engagement soutenu en termes de temps, d'efforts et de ressources financières, les familles élargies se heurtent à de nombreux obstacles dans leurs démarches administratives et logistiques pour aider leurs proches, en raison principalement d'un manque de soutien et d'informations de la part des autorités. La complexité bureaucratique, le manque d'assistance et les difficultés logistiques telles que les contraintes de déplacement et les coûts associés compliquent leurs efforts, entravant ainsi leur capacité à fournir un soutien efficace et rapide à leurs proches en difficulté.

Le processus collectif est souvent orchestré de manière confidentielle, ce qui soulève des préoccupations majeures concernant la transparence et la communication, notamment vis-à-vis des familles et des délégués à la protection de l'enfance. Dans de nombreux cas, ces parties prenantes ne sont informées de la situation que le jour même de l'arrivée des enfants, ce qui limite leur capacité à être pleinement impliquées dans le processus et à prendre des décisions éclairées. Ce manque de préparation et d'information préalable a généré des sentiments d'anxiété, de frustration et de méfiance parmi les familles et les professionnels de la protection de l'enfance, compromettant ainsi la qualité et l'efficacité de la préparation à la prise en charge des enfants.

En outre, le rapatriement des enfants des zones de conflit révèle un déséquilibre entre les préoccupations sécuritaires et les besoins spécifiques des enfants. Les efforts organisationnels, axés sur la confidentialité et la sécurité, négligent souvent les besoins psychologiques et émotionnels des enfants. Les formalités administratives et sécuritaires à l'accueil aux frontières manquent de dispositifs spécifiques entraînant des délais prolongés, des procédures complexes et des préoccupations sécuritaires. Malgré les nuances contextuelles, le système tunisien peine à offrir une prise en charge adaptée, soulignant le manque de préparation et d'accompagnement, surtout pour des enfants ayant grandi dans des environnements étrangers, une difficulté exacerbée par les conditions difficiles dues à la pandémie (Gerrit Loots et Hanen Jamaï, 2022⁷).

2. Analyse des enjeux de réintégration

2.1. Procédures d'identification et problèmes liés aux statuts administratifs

La reconnaissance adéquate de l'identité des enfants est décisive pour garantir leurs droits fondamentaux (Osama Kalifa 2018⁸). Dans le contexte tunisien, le processus d'identification complexe, impliquant des entretiens, l'échange de photos et des tests d'ADN, se déroule généralement bien.

Cependant, la diversité des situations administratives des enfants souligne des

7 . Gerrit Loots et Hanen Jamaï (2022) : The return, Report, Reception and (re)integration of returning children from detention camps in Northeast Syria, Faculty of Social Sciences; Vrije Universiteit Brussel – VUB.

8 . Osama Kalifa (2018) : La protection des enfants pendant les conflits armés : Étude comparative entre le droit international et le droit Libyen, Thèse de doctorat, Université de Toulon.

En outre, beaucoup d'enfants sont confrontés à la perte de membres de leur famille dans des actes de guerre. La mort de proches, parfois sous leurs yeux, crée un deuil complexe, compliqué par des conditions difficiles et un accès limité à des ressources adéquates pour un processus de deuil sain. Les répercussions profondes sur leur développement émotionnel et psychologique soulignent la nécessité d'une prise en charge médicale et psychologique à long terme, non seulement pour les enfants mais aussi pour leurs familles élargies, qui font face à la délicate responsabilité de prendre soin des enfants tout en gérant leur propre chagrin. L'enquête révèle une urgence critique d'interventions médicales et psychologiques adaptées, ainsi que d'approches sensibles pour aborder les traumatismes complexes que vivent ces enfants.

1.4. Expériences liées à la détention ou au placement

Les enfants sont confrontés à une multitude d'expériences complexes liées à la détention et au placement, pouvant être classées en trois catégories distinctes. Dans un premier groupe, on retrouve ceux qui ont été accusés de divers délits et qui sont alors internés dans des centres de détention spécifiques. Les récits témoignent que ces enfants se trouvent plongés dans un environnement carcéral où ils sont confrontés à des conditions de vie souvent déplorables, à des risques de violence et à des traumatismes supplémentaires liés à la privation de liberté et à l'éloignement familial. Les enfants plus jeunes, souvent des nourrissons ou des jeunes enfants, qui restent auprès de leurs mères incarcérées sont également exposés à des conditions difficiles. Ils sont confrontés à des défis similaires en termes d'accès à des soins adéquats, d'alimentation suffisante et d'un environnement sûr et sécurisé. De plus, leur développement émotionnel et psychologique peut être gravement affecté par le stress et le traumatisme associés à la situation carcérale de leur mère.

La troisième catégorie d'enfants qui, bien qu'ils ne soient pas directement placés en détention, sont néanmoins affectés par les conflits et les déplacements de populations et placés dans des centres supervisés par des organisations humanitaires ou dans des camps de réfugiés, où ils sont exposés à des risques pour leur sécurité, à des privations et à des traumatismes psychologiques. Parmi tous les enfants rapatriés, deux enfants frères ont eu le plus de chance car ils étaient placés dans une famille d'accueil qui a bien pris soin d'eux, offrant un environnement familial stable et sécurisé.

Les récits des traumatismes ne se limitent pas aux seules violences de la guerre ; ils sont également étroitement liés aux périodes de détention que les enfants et leurs familles ont subies. Ces témoignages poignants dévoilent un aperçu bouleversant des souffrances endurées pendant la détention des mères et de leurs enfants.

À travers ces récits, émergent des expériences douloureuses et déchirantes, où la peur, l'angoisse et la violence sournoise sont omniprésentes. Ces récits détaillent souvent les conditions de détention dégradantes et déshumanisantes auxquelles les familles ont été confrontées.

institut national de santé publique, Cependant, relativiser ces conclusions car, contrairement aux certaines idées reçues, l'impact psychosocial des conflits et des parcours de retours n'est pas uniforme pour tous les enfants. Abidjan-RCI, ONG Afrique secours et assistance (ASA), Côte d'Ivoire.

groupes, entraînant des modifications drastiques dans leurs valeurs et leurs croyances. Les familles élargies ont constaté ces transformations, qu'elles perçoivent comme une rupture profonde avec leurs traditions familiales initiales.

Les pères sont perçus comme les principaux responsables dans cette dynamique. Ils étaient directement impliqués dans des activités pour le compte des groupes extrémistes ; la nature précise de leurs fonctions restait floue, d'autant plus que les aspects spécifiques de leur vécu dans les zones de conflit n'étaient pas explorés en profondeur. En revanche, l'implication des mères dans ces activités était moins évidente ; elles étaient plutôt occupées dans des activités domestiques. Les enfants ont vécu des expériences contrastées. D'une part, certains ont été confrontés à une quasi-inactivité, privés d'accès à l'éducation et à la scolarisation. D'autre part, les enfants plus âgés ont été exposés à une éducation religieuse, et certains ont même été initiés à l'utilisation des armes à feu, avec le consentement de leurs parents. Les familles interrogées ont relevé certains signes révélateurs d'endoctrinement chez leurs enfants, ainsi que des indications de leur préparation à l'utilisation des armes (Leyla Hassen, 2012⁴).

1.3. Enfants face aux traumatismes de la guerre

Les enfants ont enduré des épreuves déchirantes, marquées par des blessures physiques graves et des traumatismes psychologiques profonds causés par la violence implacable présente dans leur environnement. Pour certains d'entre eux, ces épreuves ont entraîné des altérations irréversibles dans leur vie, comme en témoignent des récits poignants tels que la perte de jambe d'un garçon causée par un bombardement, ou encore la présence de fragments de fer dans le dos d'une jeune fille à la suite d'une attaque violente. Ces blessures physiques persistent, rappel constant de la cruauté de la guerre, et le manque de soins médicaux adéquats dans des environnements hostiles ne fait qu'accroître leur vulnérabilité (ONU, 2021⁵).

Au-delà des cicatrices visibles de la violence, ces enfants sont souvent confrontés à des séquelles psychologiques profondes et durables. Les traumatismes qu'ils ont vécus dans leur engagement avec des groupes armés ont laissé des marques indélébiles sur leur santé mentale. Parmi ces séquelles diagnostiquées par les professionnels de la santé mentale, le stress post-traumatique et l'anxiété sont fréquemment observés, témoignant de l'étendue de la détresse émotionnelle qui les afflige. Une dimension encore plus alarmante émerge avec des allégations d'agressions sexuelles sur les filles, ce qui requiert une approche empreinte de sensibilité et de respect. Les délégués à la protection de l'enfance et les psychologues ont fait preuve de prudence en respectant les limites émotionnelles des enfants, soulignant la délicatesse de cette question. Ceci démontre l'importance capitale d'adopter des approches attentives et adaptées pour traiter ces traumatismes complexes (A.-C. Bissouma, D.M. Te Bonle et al, 2007⁶).

4 . Leyla Hassen. (2021). Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit, Union du Maghreb Arabe, Fondation Friedrich Ebert, Stiftung.

5 . ONU : Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés, soixante-seizième session, Promotion et protection des droits des enfants, 2021, p. 1.

6 . A.-C. Bissouma, D.M. Te Bonle, et All (2007) : Profil psychopathologique des enfants associés au combat à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Centre de guidance infantile et dispensaire d'hygiène mentale,

1. Analyse des parcours de retour des enfants

1.1. Circonstances du départ vers les zones du conflit

Au début, l'étude met en lumière des motifs récurrents dans les parcours de départ.

La première partie plonge profondément dans les récits émotionnels entourant le départ des enfants et de leurs parents vers des zones de conflit. Les entretiens révèlent un choc profond au sein des familles élargies, en manquant d'informations et prises totalement au dépourvu par ces départs inattendus. La décision du départ, souvent attribuée au conjoint en tant que chef de famille, n'occulte pas l'implication active des femmes à cette dynamique complexe (H. Bouchehida et M. Karrou, 2021²). Les mères participant aux entretiens ajoutent une dimension émotionnelle significative. Elles expriment un regret profond en soulignant leur ignorance totale des véritables intentions de leurs maris.

Les départs se sont généralement déroulés dans des conditions de clandestinité, suscitant ainsi des questionnements persistants au sein de ces familles quant aux motivations derrière ces décisions. Les familles élargies se trouvent souvent dans l'incapacité de comprendre les raisons qui ont poussé leurs enfants à s'engager dans des groupes armés, même lorsque leur situation sociale semblait stable. Ceci est particulièrement notable chez des familles bien intégrées dans la société tunisienne et qui, de manière apparente, n'étaient pas associées à l'extrémisme religieux.

Il semble clair que les parents et les autres membres de la famille ne parviennent pas à repérer les signes avant-coureurs ou à appréhender pleinement les défis auxquels leurs enfants sont confrontés, tels que la pression exercée par leurs pairs, le chômage, les bas revenus, la marginalisation sociale ou même des traumatismes non résolus. Les récits mettent en lumière l'impact émotionnel profond de ces événements. L'examen des départs vers les zones de conflit dévoile une trame narrative complexe, nécessitant une compréhension approfondie et des interventions sensibles pour soutenir de manière adéquate les familles touchées (CNLCT, 2021³).

L'objectif initial de l'étude n'était pas d'explorer en profondeur ce sujet, cependant, elle souligne l'importance d'entreprendre des recherches supplémentaires pour identifier ces signes précurseurs. Il est d'une importance stratégique de mener des études spécifiques visant à détecter ces indicateurs précoces afin de mieux comprendre les facteurs qui conduisent les jeunes à rejoindre des groupes armés.

1.2 Mode de vie atypique des enfants

Les enfants, ainsi que leurs mères, ont enduré des conditions de vie extrêmement difficiles, exposés aux dangers et aux privations caractéristiques de la vie dans les zones de conflit, et complètement éloignés du mode de vie habituel en Tunisie.

Ils ont été plongés dans un environnement inhabituel qui s'est avéré extrêmement destructeur. Leur quotidien était dicté par une idéologie religieuse spécifique à ces

2 . Hafida Benchehida et Mohamed Kerrou. (2021). La stratégie maghrébine de lutte et de prévention à l'égard du phénomène du retour des femmes maghrébines des zones de conflit, In Le retour des femmes maghrébines de zones de conflit, Fondation Friedrich Ebert, Stiftung.

3 . Michaël Ayari, 2021 : Les facteurs favorisant l'extrémisme violent dans la Tunisie postrévolutionnaire, Revue analytique, 2ème édition, CNLCT, PNUD, Tunisie 2021.

Introduction

Au cours de la dernière décennie, des pays tels que la Syrie, l'Irak, la Libye et le Yémen ont été le théâtre de conflits armés, causant des ravages particuliers chez les enfants exposés à la violence, à l'exploitation et aux conditions précaires.

Ces enfants sont exposés à des risques mortels, à la violence, à l'exploitation économique, à l'abus sexuel, au trafic d'êtres humains et à la radicalisation, certains étant associés à des groupes armés (ONU, 2022¹). Les données fournies par le Délégué général à la protection de l'enfance pour la période allant de 2021 à 2022 indiquent que 48 enfants ont été rapatriés de Libye (29 enfants) et de Syrie (19 enfants) vers la Tunisie.

Parmi eux, on compte 35 garçons et 13 filles, répartis dans différentes régions. 17 enfants sont âgés de 0 à 6 ans, 23 ont entre 7 et 12 ans et 8 ont entre 13 et 18 ans. Ces enfants ont vécu une variété d'expériences liées à leur retour et à leur réintégration sociale, faisant ainsi partie intégrante de l'objet de recherche.

L'étude se positionne dans le paysage scientifique explorant les thématiques des enfants rapatriés des zones de conflit. Elle cherche à décrire et analyser les parcours de retour et les processus de réintégration des enfants tunisiens rapatriés. L'approche repose sur une méthodologie qualitative, impliquant des entretiens semi-directifs approfondis avec les enfants, leurs familles et les professionnels de la protection de l'enfance.

La sélection des participants, notamment les enfants, se base sur des critères tels que l'âge, l'état de santé et l'obtention du consentement éclairé. En conséquence, huit enfants âgés de 13 ans et plus, dont six garçons et deux filles, ont été interviewés.

De même, l'étude comprend la participation de 13 adultes âgés de 30 ans à plus de 60 ans, issus de diverses régions géographiques, offrant des perspectives familiales variées. Parmi ces adultes, deux sont des mères ayant elles-mêmes été rapatriées avec leurs enfants. De plus, six Délégués à la protection de l'enfance, travaillant avec les enfants rapatriés, sont également inclus dans l'étude. L'inclusion à la fois d'enfants, d'adultes et de professionnels dans l'étude assure un examen holistique des problématiques multifacettes liées au processus de rapatriement et de réintégration sociale.

Malgré des limites méthodologiques, l'étude offre des enseignements précieux, soulignant la nécessité de recherches complémentaires pour une compréhension approfondie de la prise en charge et de la réintégration des enfants rapatriés et de leurs familles.

1 . ONU : Rapport de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour la question des enfants et des conflits armés, A/76/871, 23 juin 2022, pp. 13-28.

Ali JaidiInstitut National du Travail et des Etudes Sociales
Université de Carthage

Résumé :

Cet article est fondé sur une étude réalisée en partenariat avec l'UNICEF et le gouvernement tunisien. Il se penche sur la situation des enfants tunisiens rapatriés de zones de conflit, évaluant les défis malgré les efforts déployés en matière de protection, de rapatriement et de réintégration. La méthodologie qualitative repose sur des entretiens approfondis avec les enfants, leurs familles et les Délégués à la protection de l'enfance, garantissant une représentation diversifiée des parcours de retours et de réintégration sociale des enfants rapatriés. Les résultats de cette étude visent à fournir des informations cruciales pour orienter les politiques de protection de l'enfance en Tunisie, en identifiant des bonnes pratiques et en formulant des recommandations. Les principaux aspects explorés incluent les parcours de retour des enfants, les processus de réintégration sociale, l'évaluation du système de prise en charge, et les recommandations pour garantir un processus efficace, respectueux des droits et équitable pour les enfants rapatriés.

Mots clés : Enfants rapatriés, Zones de conflit, Parcours de retour, Réintégration sociale, Délégués à la protection de l'enfance, Besoins psychosociaux

Summary:

This article is based on a study conducted in partnership with UNICEF and the Tunisian government. It focuses on the situation of Tunisian children repatriated from conflict zones, assessing the challenges despite efforts made in protection, repatriation, and reintegration. The qualitative methodology relies on in-depth interviews with children, their families, and Child Protection Delegates, ensuring a diverse representation of the return and social reintegration pathways of repatriated children. The findings of this study aim to provide crucial information to guide child protection policies in Tunisia by identifying good practices and formulating recommendations. Key aspects explored include children's return journeys, social reintegration processes, evaluation of the care system, and recommendations to ensure an effective, rights-respecting, and equitable process for repatriated children.

Keywords: Repatriated children, Conflict zones, Return pathways, Social reintegration, Child Protection Delegates, Psychosocial needs

VII-

Les enfants tunisiens rapatriés des zones de conflit

Parcours de Retour et enjeux de Réintégration

